

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES

DOI: 10.5281/zenodo.16635874

Elane da Silva Freire¹

¹Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS)

esf.elanefreire@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9734439240791332>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

Introdução: O ensino de Ciências da Natureza tem buscado superar práticas tradicionais baseadas na memorização e na transmissão de conteúdos, sendo o ensino por investigação apontado como uma alternativa promissora para promover a autonomia, o pensamento crítico e o protagonismo discente. **Objetivo:** Analisar as possibilidades e limitações do ensino por investigação na Educação Básica, com base em produções científicas recentes. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica em andamento, fundamentada na seleção de cinco artigos científicos disponíveis na plataforma Periódicos CAPES, publicados entre 2000 e 2025, que abordam diretamente o ensino por investigação nas Ciências da Natureza. **Resultados:** Os resultados parciais indicam que a abordagem investigativa favorece a construção significativa do conhecimento, contribui para o desenvolvimento da alfabetização científica e estreita a relação entre a prática escolar e os modos de produção do saber científico. Como potencialidades, destacam-se o estímulo à curiosidade, a valorização das perguntas dos estudantes e a aprendizagem ativa; por outro lado, as limitações envolvem a escassez de recursos pedagógicos, a insuficiente formação docente e as dificuldades de planejamento no cotidiano escolar. **Conclusão:** Ainda que os resultados estejam em fase parcial, é possível afirmar que o ensino por investigação representa uma estratégia pedagógica potente para o ensino de Ciências, sendo necessário ampliar os investimentos em formação docente e infraestrutura para sua consolidação na rede pública de ensino.

Palavras-chave: Ciências da Natureza; Educação básica; Ensino por investigação; Formação docente; Práticas pedagógicas.